

І.В. Волошин

аспірант

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

МОСКВОФІЛ, БОГОЛЮБЕЦЬ, МУЖИКОМАН

(питання релігійної автентифікації Франкового світогляду)

Життя, діяльність і зокрема науково-літературна спадщина одного з найвідоміших українських мислителів доби модернізму – Івана Яковича Франка (1856–1916), неодноразово ставали предметом дослідницького аналізу. Історики, філософи, літературознавці, педагоги, політологи, соціальні психологи, біографи перманентно звертаються до творчості мислителя як до найбільш оригінального й невичерпного джерела вивчення його світогляду.

Нас цікавить релігійне підґрунтя Франкових “філій”. Як відомо, ще у молодості його творчості були притаманні москвофільські сюжети. Тоді ж він мав славу романтика й ідеаліста у питаннях релігії. І відтоді, як дехто вважає, було закладено потяг Франка до народної стихії – селянства, мужицтва, простого люду. Отже, ейдос любові можна вважати стрижневим для ідентифікації Франкової візії світу. Але наскільки релігійною (і власне християнською) була його любов? З’ясуванню цього питання присвячуємо нашу статтю.

Перший вірш, складений Іваном Франком, був присвячений батькові, який помер у ніч із Великодньої суботи на неділю 15–16 квітня 1865 р. Літературознавці зазначають, що вірш “Великдень” був написаний юним Франком у 1871 р., тобто під час навчання у Дрогобицькій вищій гімназії [1, 16; 2, 20]. Історик Я. Грицак вважає, що поезія, яка, до речі, не збереглася, з’явилася раніше, а саме – по смерті Франкового батька, тобто 1865 р., коли 8-річний Іван закінчував перший рік навчання у Дрогобицькій головній (нормальній) школі, що перебувала тоді під опікою греко-католицького чернечого чину св. Василія (василіан) [3, 83, 85-86]. Сам Франко зазначав, що склав вірша на честь батька “від четвертої гімназійної класи в Дрогобичі” [4, 327], тобто таки у 1871 р.

Окрім трагічної мотивації та присвяти цієї поезії, неможливо обійти увагою той факт, що вона була глибоко символічною для ранніх ре-

лігійних поглядів Івана Франка — адже тоді побутувало вірування, що душа померлого на Великдень потрапляла прямо до раю. Ця та інші обставини з життя і творчості осиротілого юнака дають підстави стверджувати, що у період “молодечого запалу” він максимально ідеалістично дивився на світ. З одного боку, це була психологічна потреба Франка абстрагуватися від шкільних та гімназійних поневірян, а з іншого — у цьому проглядалася данина тогочасній літературній моді (що формувалася під впливом європейських та російських пізньоромантичних творів і пізньої класики).

Віра в Бога була невід’ємною частиною уявлень юного Франка про світ. Звісно ж далися взнаки зміст і характер виховання у школі та гімназії полонізованого на той час Дрогобича, перші життєві уроки релігійної терпимості, знання, засвоєні від греко-католицьких та римокатолицьких катехитів, гостювання у священницьких родинах свого дядька й гімназійних товаришів, враження від прочитаного за порадою вчителя “Кобзаря” Т. Шевченка [3, 91, 93, 99]. Й усе це — на фоні офіційної “німецькості” та потужної єврейської присутності у тогочасній Галичині, сприяло розумінню Франком нормальності поліконфесійної мозаїки релігійного життя.

Ідеалістичні релігійні мотиви чітко простежуються у перших друкованих поезіях Франка, відомих з останніх років гімназії (1874—1875). Тоді він тяжів до класичної форми вірша — сонету, який згодом стане улюбленою формою його поетичної творчості. Цим сонетам, писаним церковнослов’янським “язичієм”, як слушно підмітила Т. Гундорова, “бракувало романтичної пристрасности й суб’єктивізму, фантазію сковували класичні зразки, важка форма й алегоризм стримували поетичну імпровізацію” [2, 22]. З іншого боку, наслідування модних тенденцій часу не зіпсувало оригінального Франкового стилю, за яким уже упізнавався сам поет.

У 18 років Франко мріяв про друк окремої збірки своїх віршів [5, XIV]. На той час було видано декілька його поезій, головню львівським студентським журналом “Друг”.

За іронією долі, перша окремо видрукувана поезія Франка — людини, яка для декількох поколінь стане “зразковим атеїстом”, теж носила релігійний відтінок: 1875 р. у Львові було видано окремою листівкою на чотирьох сторінках “Стих в честь Єго Високопреосвященства кир Іосифа Сембратовича, митрополита Галицького, архієпископа Львівського і проч[ая], в нарочитий день тезоіменія 26 декемврія 1875 (7 січня 1876), в чувстві іскреннійшей благодарности і ізрядного почитанія питомцями греко-католицької генеральної семінарії львівської

предложеної” (“Хреста ми знаменем хрестились...”). Цього вірша, де-що переробленого, було перевидано у Франковій збірці “Із літ моєї молодості” (1914) [5, VIII]. У ній же Франко частково переробив й перевидав вище згадувані поезії останніх років гімназії (1874–1875). Це насамперед – “Народні пісні”, “Дві дороги”, “Божеське в людськiм дусi” та ін.

У вірші “Дві дороги” поет розмірковує над шляхами, які ведуть людину до світла, щастя й любові і приходять до висновку, який розміщує в інтродукційній частині поезії:

Ввік до заслуги дві ведуть дороги,
І дві корони жизнь нам може дати:
Одна – трудиться і калічить ноги,
А друга – з вірою й молитвою страждати [6, 286].

Ідіоми терпіння, надії, внутрішніх сподівань на ліпше життя, звернені до Бога, й одночасне сприйняття суворох реалій життя земного рано чи пізно, за ліричним задумом цієї поезії Франка, дають людині щасливу долю (ласку Божу).

Подібні релігійні конотації простежуються й у вірші “Любов”. У ньому, зокрема, робиться недвозначний натяк на розумне співвідношення знань і віри. Тут оспівується миролюбний і некорисний, без погорди, ідеал християнської любові. Тут вона отримує вічне життя, вбираючи в себе людську мудрість і пророцтва, жертовність, щире одкровення, що йде від самого серця [7]. Повчальна спрямованість вірша засвідчує, що розум людини повинен не тільки пізнавати світ, а й осягати його за допомогою серця. Більше того, гносеологічні потенції тут підпорядковані буттю у Бозі.

Такий же глибокий морально-етичний смисл вклав Франко у вірш “Божеське в людськiм дусi”. В ньому поет звертається до Бога, який, створивши людину за подобою своєю, тим самим дав їй дух, “творчу силу із любов’ю”. І хоча гріх заплямував людське серце, Бог “поєднав людей з собою”, зберігши тим самим божественний дух у людині. Тут знову звучить тема вічності, зокрема, одвічної боротьби добра і зла, світла і пітьми, в якій лише “творчість духу із любов’ю” виступає постійним авторитетним арбітром [8]. Причому, звертаючись до Бога, Франко не використовує апеляцій, а констатує істинність саме такого порядку речей, і ніякого іншого. Бог для нього – незаперечний Творець, а людина – його продовження. Отже, питання віри у молодого поета не викликає сумнівів. А звернення до біблійних оповідей про Св. Трійцю знаходить свою підтримку і продовження в народних легендах і фольклорі.

Влітку 1876 р. (кінець червня – початок липня) Франко здійснює, врешті-решт, свою мрію і видає першу авторську збірку – “Баляди і розкази”. Вона містила 14 віршів поета, які раніше не друкувалися. Цікаво, що декілька тогочасних франкових поезій не ввійшли до неї, хоча вже були готові. Аналогічно не ввійшли до збірки вірші, надруковані ним раніше [5, XV].

Вочевидь треба завдячувати фольклорним захопленням Франка, коли йдеться про міфологізовані релігійно-поетичні мотиви в його “Балядах”. У них знайшлося місце язичницьким богам Хорсу, Перуну; від пророцтв старого віщуна танатично гине князь Олег, а старий монах – від чарувань русалки. Сучасний дослідник Б. Тихолоз відзначає сакральні-релігійні мотиви у творі “Коляда” (де показано ходіння Богородиці), у вірші “Аскольд і Дір під Царгородом” (в якому вказується на рятівну силу молитви), в поемі “Хрест Чигиринській” (де хрест символізує Божу опіку) [5, XXV].

Останній із зазначених творів є історичною подорожжю в часи Наливайка і його боротьби з польською шляхтою. Козацький хрест, який нібито зберігається у Чигирині, колись послужив яскравим знаменням перемоги над військами Жолкевського. Втім, головна ідея твору менш глорифікована.

Франко у межах одного вірша, справді, аж чотири рази повторює основну тезу твору: “Мир мирним, – на враждущих сам Бог і хрест Його!” Але поряд із ретроспективною візією козацьких часів мислитель подає своє бачення врегулювання конфлікту. Зрештою, у творі чітко простежується християнський ейдос миру, злагоди і любові між народами. Франко називає поляків і українців “братами”, а кінцівка поеми говорить сама за себе:

І ци коли настане якій щаслившій час,
Чи появиться єдність, і згода, й мир у нас, –
Бог знає! Но ми сміло вгору взнесім чоло!
Мир мирним! На враждущих сам Бог і хрест Його! [9, 27]

Завершує збірку “Баляди і розкази” олітературена народнопоетична “Коляда”, викладена у формі тетраптиха. Як і “Хрест Чигиринській”, цей твір присвячено українсько-польським історичним взаєминам. Проте реально існуючих козацьких ватажків тут заступають алегорично описані дві сестри, яким у першій частині тетраптиха Бог подарував відповідно хату та палату, плуг та шаблюку. Старша сестра, що символізувала Україну, тяжко працювала на землі, а молодша (Польща) примножувала свої статки за допомогою меча, розкошувала у своїх хорамах та ще й зазіхала на володіння старшої. У другій частині з’яв-

ляється апокрифічний сюжет про Пречисту Діву Марію, яка шукає свого сина. Старша сестра надає їй прихисток. Третя і найбільш трагічна частина тетраптиха оповідає про напад молодшої сестри на володіння старшої і поневолення останньої [10, 27-32]. У фіналі цієї на оригінальний манер переробленої колядки Франко звертається до “руських господарів” і дає їм надію на відродження поневоленої України, наголошуючи, що “Мати Божа у нашій хаті” [1, 19].

Такий ранній “націоналізм” Франка не був суто українофільським, часто він проявлявся в ідеалізації “Святої Русі”, а відтак – і Російської імперії тих часів. Я. Грицак вважає, що Франкові, аби захищати цілісність “Русі”, розколотої на православну і греко-католицьку церкву, треба було піднятися над релігійними почуттями [3, 161]. Втім, чи розділяв тоді молодий мислитель релігію і національність так очевидно? Складаючи своє “словце критики” К. Устияновичу у другому числі “Друга” за 1876 р., Франко сварив його за спробу очорнити ім’я “Русь” і знищити віру в святість княгині Ольги. Зокрема, він зазначав, що “Історія усвятила назву Русь. Під тою назвою предки наші боролись і голови клали, та назва і віра в її святість охоронила нас од національної і моральної погібелі. А чи тая назва єсть так постидна для нас, як твердить г. У.? Противно, вона єсть тріумфом елемента слов’янського, котрий в собі поглотив і розтопив наїзників-русів! З виреченням тої засади г. У. зступив з поля поета народного...” [11, 18-19] Принагідно зазначимо, що сам Франко пізніше боротиметься з укоріненим серед галичан позиціонуванням себе як “русинів”, рекламуючи повсюдно назву “українців”, розуміючи, що тільки так є шанс не потонути в загальноросійському морі.

Аналіз ранніх поезій Івана Франка, які дослідники окреслюють періодом 1865–1876 рр., доречно буде закінчити оцінкою поетичної творчості, що зробив тоді сам мислитель. У статті “Поезія і її становище в наших временах. Студіум естетичне”, надрукованій у третьому числі “Друга” за 1876 р., першокурсник Львівського університету Франко зазначав, що життя, яке є припливом животворящого духа, і є предметом поезії, але тільки доти, доки тліє в ньому іскра божества. На думку Франка, ідеальний світ з’являється всередині поета не внаслідок розумових чи чуттєвих операцій. “То єсть іскра божества, котрою наділений дух людський, – пише він. – Життя може її розвинути, може розпалити її в ясний полумінь, котрий палає в людськiм серці, яко: чувство хорошого, чувство величавого, чувство любови, патріотизму і самопожертвування” [12, 398]. Чи не це чітко простежується у пізніших Франкових творах, і зокрема, у найвідомішому із них – “Моисеї”?

Отже, є підстави стверджувати, що поетичне слово на ранньому етапі своєї творчості Іван Франко уявляв не як ремесло, а як медіативний чинник божественного просвітління (цілком у дусі класичного масонства доби романтизму). У проміжок життя до 1877–1878 рр. мислитель справді може бути віднесений до представників романтичної течії в красному письменстві. Його поезії, так само, як і перші наукові, публіцистичні та прозові твори перших двадцяти років життя, мали значну дозу ідеалізму. Відповідно розглядалися й питання релігії, аж допоки у його світогляді не стався перелом, про причини, суть і вияви якого варто вести мову в окремій розвідці.

Насамкінець слід зауважити, що Франкове москвофільство не вийшло за рамки засвоєних у молодості політичних та естетичних поглядів (коли він захоплювався назвою “русин” і писав так званим “язичієм”), а згодом зазнало критики від самого мислителя. Християнська ж ідея любові матеріалізувалася у праці заради народу. Відтак, Іван Франко не був атеїстом, як уважалося тривалий час. Релігійний, подекуди містичний, його світогляд не раз проявлявся у житті і творчості філософа. Неодноразово він зневірювався в існуванні Бога, втім завжди вимірював вчинки своїх героїв з погляду християнської моралі, справедливості, любові, самопожертви. І можливо, саме тому його погляди були звернуті зрештою до “ідеального” у цьому плані мужицтва-народу.

Примітки

1. *Ткачук М.* Лірика Івана Франка: До 150-річчя від дня народження Івана Франка: Монографія / Передм. А. Толстоухова. — К., 2006. — 296 с.
2. *Гундорова Т.* Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. — К., 2006. — 352 с.
3. *Грицак Я.* Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886). — К., 2006. — 632 с.
4. *Франко І.Я.* Петрії й Довбошуки: повість у двох частих [друга редакція] // *Франко І.* Зібрання творів: У 50 т. — Т. 22. Повісті та оповідання (1904–1913). — К., 1979. — С. 327-329.
5. *Тихолоз Б.* Ab initio (“Баяди і розкази” як документ “молодечого романтизму”) // *Франко І.* Баяди і розкази / Упоряд. та вступ. стаття Б. Тихолоза; комент. та поясн. слів М. Ізбенко; відп. ред. Є. Нахлік. — Львів, 2007. — С. VII-LXIII.

6. Франко І.Я. Дві дороги (сонет) // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – Т. 3. Поезія. – К., 1976. – С. 286.
7. Франко І.Я. Любов // Там само. – С. 289-290.
8. Франко І.Я. Божеське в людськiм дусi // Там само. – С. 290-291.
9. Франко І.Я. Хрест Чигиринськiй // Франко І. Баяди i розкази... – С. 24-27.
10. Франко І.Я. Коляда // Там само. – С. 27-32.
11. Франко І.Я. Слiвце критики // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – Т. 26. Лiтературно-критичнi працi (1876–1885). – К., 1980. – С. 17-19.
12. Франко І.Я. Поезія i її становисько в наших временах. Студiум естетичне // Там само. – С. 393-399.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВГПРЦ	– Всеукраїнська Православна Церковна Рада
ГАЧО	– Государственный архив Черкасской области
ДАВО	– Державний архів Вінницької області
ДАОО	– Державний архів Одеської області
КЕУ	– Киевское епархиальное управление
КС	– Киевская старина
МГЮА	– Московская Государственная Юридическая академия
ОР РНБ	– Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РПЦ	– Российская Православная Церковь
УАПЦ	– Українська Автокефальна Православна Церква
УІЖ	– Український історичний журнал
УПЦ	– Українська Православна Церква
ЦГАВО Украины	– Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины
ЦГИАК Украины	– Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве
ЧИОДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

КИЇВ–2010

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

Редакційна рада:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **науковий редактор**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний редактор**

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 1 від 11.02.2010 р.

ЗМІСТ

<i>Климов В.В.</i>	Діяльність вихованців українських православних монастирів Дмитрія Ростовського, Феофана Прокоповича, Мельхіседека Значко-Яворського як типи реагування вітчизняного чернецтва на церковно-релігійні та суспільні процеси	5
<i>Романюк І.М., ієрей Георгій Холодюк</i>	Матеріали до історії Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря	13
<i>Петренко І.М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини українців у XVIII ст. (історіографічний огляд праць сучасних вітчизняних дослідників)	21
<i>Волошин І.В.</i>	Москвофід, боголюбєць, мужикоман (питання релігійної автентифікації Франкового світогляду)	26
<i>Каліновський В.В.</i>	Часопис “Таврические епархиальные ведомости” як біографічне джерело до характеристики видатних церковних діячів Таврійської губернії	33
<i>Музичко О.Є.</i>	Християнський консерватизм у суспільно-політичному житті Одеси початку XX ст.	41
<i>Кальченко Т.В.</i>	Деятельность митрополита Иннокентия на Киевской обновленческой кафедре	51
<i>Молодов О.Б.</i>	Архивные источники по истории православия на Русском Севере в 1940–1980-е годы	62
<i>Чорний В.С.</i>	Військова організація і Церква: правова та соціокультурна детермінованість взаємодії	71
Список скорочень		79

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
27–29 травня 2009 р.

Редагування, коректура

Т. Белоусової

Макет обкладинки

Л. Демірської

Комп'ютерна верстка

Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280 - 46 - 48

E-mail: bolhovitinov@ukr.net

www.kpavta.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2010 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 4,8

Наклад 100 прим. Зам. 100

Віддруковано в друкарні Національної академії

керівних кадрів культури і мистецтва

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21.

Св-во ДК 2544 від 27.06.2006 р.

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

Київ – 2010